

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Выпуск 20

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

**Донецк
2020**

УДК 082.1:351.82
ББК Ч 448.046 + Ф 033.141
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 20: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 249 с.

В сборнике научных работ представлены результаты научных исследований направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством». Рассмотрены теоретические и практические аспекты государственного управления экономикой, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (промышленностью) региональной экономики, а также менеджмента в социальной сфере.

Сборник рассчитан на научных и практических сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров и студентов.

УДК 082.1:351.82
ББК Ч25я54 + Ф 033.141

Сборник научных работ серии «Государственное управление» включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Договор № 39-02/2019 от 07.02.2019.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА 000066 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (Приказ № 1134 от 01.11.2016 г.) сборник научных работ серии «Государственное управление» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Братковский М.Л. – доктор наук по государственному управлению, профессор, ДонАУиГС

Заместитель главного редактора:

Гурий П.С. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Редакционная коллегия:

Бессонова Е.А. – доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Российской Федерации

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, Луганский национальный аграрный университет

Докторова Н.П. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Костина Л.Н. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики

Ободец Р.В. – доктор экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Ободец Я.В. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Пономаренко Б.Т. – доктор исторических наук, профессор, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Пономаренко Е.В. – доктор наук по государственному управлению, профессор ДонАУиГС

Третьяк В.В. – доктор экономических наук, профессор, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» Российской Федерации

Чернецкий В.Ю. – доктор наук по государственному управлению, ДонАУиГС

Шемяков А.Д. – доктор экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Технические секретари:

Козлов В.С. – ответственный секретарь, кандидат экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Якимчак А.А. – технический секретарь

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-22-46

Издаётся по решению учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Беганская И.Ю., Морозова В.К.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ: СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ .. 6

Котов Е.В.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 14

Петрик А.С., Кириенко О.Э.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ..... 22

Савельева О.А., Родионова Я.О.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 27

Седько В.А., Пастушенко С.Я.,

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ..... 38

Шарнопольская О.Н., Гнеденко М.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ 44

Шумаева Е.А., Джура Г.С.

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ..... 55

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Баранник Ю.Г., Романинец Р.Н.

РОЛЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 63

Докторова Н.П.

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СЛОЖИВШИХСЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 68

Киселёва А.А. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	74
Курган Е.Г., Коваленко О.И. ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	81
Колесников Д.В. КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН	88
Рыбникова Г.И., Конышева М.Г. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	97
Кулешов А.Э. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДНР	108
Рудченко Т.И., Ларина О.И. К ВОПРОСУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	113
Садекова А.М. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА	123
Саенко В.Г., Лазарева И.Е. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ.....	132
Кислюк Е.В., Фоменко Е.И., Скрипченкова О.Е. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	141

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Гончаров И.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	147
Гончарова А.В. СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ	154

Долбня Н.В. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ.....	160
Климова П.А. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ.....	168
Курипченко Е.В. РЫНОЧНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.	174
Половян А.В., Уткина Л.А. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА.....	183
Пушкарёва Н.А., Сорока Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	192
Сичкар И.А. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ	199
Родзина А.В. COVID-19: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА.....	207
Стасюк Н.В., Рыжов А.И. КОНЦЕПЦИЯ ИМИДЖА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	211
Сухина А.А., Аракельянц Н.В., Ткаченко Я. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНЖИНИРИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ	219
Удалых О.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.....	225
Хромова М.Н. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ В ВИРТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОБЩЕГО ДОСТУПА	234
Якимчак А.А. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	240

7. ДНР. Законы. Об оплате труда // Народный Совет ДНР: официальный сайт. – URL: <https://bit.ly/2UozNhW>.

8. ДНР. Законы. Об основах системы профилактики правонарушений в Донецкой Народной Республике, № 259-ІНС от 09.11.2018 // Народный Совет ДНР: официальный сайт. – URL: <https://bit.ly/2UozNhW>.

9. ДНР. Законы. О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда», № 100-ІНС от 14.02.2020 // Народный Совет ДНР: официальный сайт. – URL: <https://bit.ly/2UozNhW>.

10. ДНР. Постановления Совета Министров ДНР. Об утверждении Порядка регистрации центрами занятости трудовых договоров между работниками и физическими лицами, использующими наёмный труд, № 10-39 от 03.06.2015 г. // Народный Совет ДНР: официальный сайт. – URL: <https://bit.ly/2UozNhW>.

11. ДНР. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики. О внесении изменений в Порядок регистрации центрами занятости трудовых договоров между работниками и физическими лицами, использующими наёмный труд, от 07 августа 2019 г. № 21-8 от 03 июня 2015 г., № 10-39. // Народный Совет ДНР: официальный сайт. – URL: <https://bit.ly/2UozNhW>.

12. ДНР. Постановление Совета Министров ДНР «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы», № 6-4 от 18.04.2015 г.

13. Указ Главы Донецкой Народной Республики № 234 от 04.06.2015 г. «О создании Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики» // Официальный сайт Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики: – URL: <https://gostrud-dnr.ru/>.

УДК 331.108.5

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

***Киселёва А.А.,**
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры управления персоналом
и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В статье рассмотрена сущность развития человеческих ресурсов. Исследован передовой опыт стимулирования развития человеческих ресурсов предприятия. Описана практика стимулирования государством образовательной активности хозяйствующих субъектов некоторых стран. Показана

необходимость совершенствования отечественного механизма стимулирования развития человеческих ресурсов.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, стимулирование развития человеческих ресурсов, непрерывное образование, профессиональное обучение, повышение квалификации, государственное финансирование внутрифирменных систем обучения.

The article examines the essence of human resource development. The advanced experience of stimulating the development of human resources of the enterprise is investigated. The practice of government stimulation of the educational activity of economic entities of some countries is described. The need to improve the domestic mechanism for stimulating the development of human resources is shown.

Keywords: human resources, stimulating the development of human resources, continuing education, vocational training, advanced training, government funding of in-house training systems.

Постановка задачи. Человеческие ресурсы предприятия являются важнейшим стратегическим фактором, определяющим его успех. Качественные и количественные характеристики работников предприятия определяют возможность реализации стратегии его развития, расширения производства, повышения качества продукции и роста производительности труда.

Современные подходы к управлению предприятием основываются на необходимости максимального раскрытия потенциала занятых на нём человеческих ресурсов, когда работники рассматриваются в качестве ключевого фактора, определяющего эффективность использования всех остальных ресурсов предприятия. Как показывает опыт наиболее успешных зарубежных и отечественных компаний, инвестиции в человеческие ресурсы, создание условий для профессионального роста работников и повышение уровня их квалификации приносят быструю и высокую отдачу на вложенные средства. Стимулирование развития человеческих ресурсов приобретает всё большее практическое значение и рассматривается как фактор долгосрочного развития и повышения конкурентоспособности предприятия.

При разработке и последующем совершенствовании системы стимулирования работодателей и наёмных работников с целью усиления их моральной и материальной заинтересованности в планировании трудовой карьеры, профессиональном обучении и повышении квалификации целесообразно всесторонне учитывать накопленный передовой опыт в этой сфере стран с развитой рыночной экономикой.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Как один из самых перспективных резервов повышения эффективности работы предприятия и его конкурентоспособности, управление развитием персонала исследуется отечественными и зарубежными специалистами в области управления многие годы. Так, например, актуальные вопросы необходимости непрерывного профессионального образования рассматривают в своих работах Коптева К.В., Михайлова А.В., систему развития человеческих ресурсов, её элементы и факторы влияния исследуют Воробьёвой А.В., Кибановым А.Я., стратегические аспекты управления развитием персонала изучают Армстронг М., Кристенсен Р. Стратегическое развитие человеческих ресурсов по определению Р. Харрисона

представляет собой «развитие, происходящее от чёткого представления о способностях и потенциале людей, которое работает в стратегической структуре бизнеса в целом» [1-6].

Помимо этого исследуется и ряд других проблем, связанных с планированием, организацией, мотивацией, повышением эффективности управления развитием персонала. Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, П. Ройш рассматривают общие вопросы развития человеческих ресурсов предприятий, их обучения, подготовки и повышения квалификации. Теоретические аспекты организации развития человеческих ресурсов отражены в работах В.Г. Афанасьева, В.И. Герчиковой, С.Ф. Фролова, В.В. Щербины и др. Развитие персонала как направление системы управления человеческими ресурсами исследуется Л. Армстронгом, Б. Беккером, Д. Купером, Р. Ульямсом, Л. Харрисом и др. Алгоритм развития персонала предприятий различных сфер деятельности исследуют А.Р. Алавердов, А.Я. Кибанов, А.В. Молодчик, Г.В. Щёкин и др.

Достаточная проработанность данной темы не снижает её актуальности, многие вопросы нуждаются в проведении дальнейших научных исследований. В частности, представляет научный интерес изучение передового зарубежного опыта стимулирования развития человеческих ресурсов и возможности его применения на отечественных предприятиях.

Формулирование задачи исследования. Задачей исследования является изучение и обобщение передового зарубежного опыта стимулирования развития человеческих ресурсов предприятия для рассмотрения возможности его применения в отечественной практике.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Под развитием человеческих ресурсов предприятия обычно понимается деятельность руководства и сотрудников служб управления человеческими ресурсами, направленная на совершенствование потенциальных способностей работников с целью их постоянного профессионального роста и развития.

В странах с развитой рыночной экономикой государство принимает на себя основные финансовые обязательства по подготовке и переподготовке человеческих ресурсов. В них создан единый механизм обеспечения занятости, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве государства и предприятий. Этот механизм предполагает стимулирование государством образовательной активности хозяйствующих субъектов и кооперацию предприятий с различными учебными заведениями. Взаимодействие государства и предприятий предполагает использование разных инструментов, например, налоговой политики, прямого финансирования, формирования эффективной информационной и правовой инфраструктуры, регулирования механизмов социального страхования и т.п.

К примеру, государство стимулирует деловую активность предприятий в направлении поддержки начальной профессиональной подготовки молодых специалистов. Осуществляется это путём прямого финансирования внутрифирменных систем обучения. Так, государственные власти Швеции, Италии, Великобритании покрывают до 80% расходов предприятий, связанных с наймом и обучением молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющей полного среднего образования. В качестве объекта прямого финансирования государства в Италии, Швеции, Германии, Франции выступает так называемая альтернативная форма

подготовки человеческих ресурсов, охватывающая молодёжь до 25 лет. Альтернативная форма подготовки специалистов предполагает объединение процессов теоретического обучения в учебном заведении и трудовой деятельности на условиях частичной занятости. С помощью такого подхода обеспечивается соответствие рабочего места обучаемого человека приобретаемой им в данное время квалификации. Важным условием такой формы подготовки кадров признаётся наличие специальной программы, обеспечивающей координацию усилий работодателей и образовательных учреждений. Постоянный контроль учебного процесса со стороны предприятий позволяет своевременно вносить необходимые корректировки в программы теоретического обучения.

Наряду с методами прямого государственного финансирования применяется косвенное стимулирование внутрифирменной подготовки персонала с помощью такого инструмента, как дифференциация налоговой политики. Практика применения такого подхода широко распространена в США, где средства, направляемые на подготовку молодых специалистов, полностью освобождаются от налогообложения. При этом обязательным условием является наличие аккредитации местных органов власти в качестве гарантии соответствия подготовки установленным требованиям.

В странах Западной Европы одним из возможных источников средств, выделяемых на профессиональную подготовку, выступают денежные отчисления самих предприятий. Так, например, во Франции существует правило, согласно которому любое предприятие с численностью персонала десять и более человек отчисляет на повышение квалификации своих работников не менее 1,5% общего фонда заработной платы, а фирмы с количеством персонала до 10 наёмных работников – 0,25%.

Франция показала достаточно эффективный пример применения системы под названием «налог плюс дотация», которая подразумевает обязательность участия предприятий в подготовке персонала и возвращение им государством сумм оплат за обучение работников.

Фонд заработной платы французских компаний облагается двумя налогами:

1) налогом на «ученичество» (средства от него направляются в центры, которые реализуют соответствующие программы). По данному налогу работодатели могут предоставлять гранты профессиональным училищам. Налог на «ученичество» состоит из двух частей: 0,5% фонда заработной платы расходуется по программе «ученичество» и идёт на заработную плату обучающимся лицам или на гранты центрам обучения. Ещё 0,1% фонда заработной платы должен расходоваться на обучение ранее не работавшей молодёжи. К разрешённым расходным статьям относятся оплата труда инструкторов (обычно один инструктор на 10 обучающихся), инструменты для обучающихся и стипендии;

2) сбором на потребности альтернативного обучения (средства от него идут на оплату обучения работников). Этот налог должен быть уплачен до конца года, если работодатель не представит доказательства использования средств, эквивалентных суммам налогов, на обучение. При этом предприятия, не проводящие обучение персонала, должны заплатить всю сумму налога [7].

Необходимость в постоянном развитии персонала привела к тому, что в странах с развитой рыночной экономикой практически на всех предприятиях

созданы специальные подразделения: курсы, учебные центры, отделы кадровой политики и др.

Так, систему профессиональной подготовки работников имеют практически 80% предприятий Японии. Затраты американских компаний на повышение квалификации и переподготовку персонала составляют до 5% прибыли, без учёта государственных дотаций.

Система профессионального обучения в Испании базируется на принципах развития социального партнёрства и усиления роли регионов. Её координирует трёхсторонняя комиссия по трудоустройству при Министерстве труда. В состав комиссии входят представители Минтруда, объединений профсоюзов и работодателей. В соответствии с действующим законодательством на основе трёхстороннего соглашения работники выплачивают из своей заработной платы 0,1% средств в специальный Фонд профессионального обучения, а предприятия – 0,6%. Положительным достижением социального партнёрства по данному вопросу является то, что за счёт крупных предприятий поддерживаются малые.

Все предприятия Испании в обязательном порядке разрабатывают и реализуют планы развития персонала с учётом рекомендаций и требований Фонда профессионального обучения. Предприятиям, которые занимаются обучением своих работников, предоставляются налоговые льготы. В случае если предприятия обучали работников за свой счёт, им предоставляется право на получение ежегодной субсидии на развитие персонала, что также является эффективным стимулом [7].

В Дании до 50% работников участвуют в системе профессионального развития. Это связано, прежде всего, с высокими темпами развития современных технологий и ускоренным темпом устаревания знаний. По оценкам датских экспертов, приобретённые квалификации устаревают через два года.

На основе положений коллективных трудовых соглашений, заключённых между правительством, работодателями и профсоюзами в Дании созданы фонды содействия обучению. Они формируются за счёт отчислений профессиональных союзов, работодателей и правительственных субсидий. Значительное внимание в стране уделяется обучению работников малых предприятий. Этим вопросом занимается Министерство образования.

В некоторых странах с целью содействия предприятиям в подготовке человеческих ресурсов используются разные стимулирующие схемы. Для этого правительства освобождают предприятия от определённых налогов или предоставляют им льготные займы или кредиты. Примером эффективной реализации такого подхода является опыт Чили [8, с. 225].

В этой стране предприятиям промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства предоставляются скидки на расходы, направляемые на обучение персонала. Предприятия могут уменьшить свои налоги на прибыль в эквиваленте 1% их фонда заработной платы. Такой подход стимулирует предприятия на обучение персонала с целью усиления его конкурентоспособности на рынке труда и в то же время формирует конкурентный рынок образовательных услуг. Управление и контроль действия этого механизма осуществляет Национальная служба подготовки и занятости при Министерстве труда страны.

Правительство Чили установило верхний предел стоимости обучения, отвечающего требованиям работодателей, и, соответственно, освобождения от

налогов. В рамках этих лимитов предприятия могут организовывать обучение самостоятельно или нанимать работников образовательных учреждений. Чтобы узаконить налоговые скидки, учебные программы должны быть взаимосвязаны с текущими или смежными работами, осуществляемыми предприятиями, и одобрены Национальной службой подготовки и занятости.

Расходы на обучение включают текущие расходы на средства обучения по контракту, административные расходы образовательных подразделений предприятий в эквиваленте 15% текущих образовательных расходов, стоимость образовательных потребностей (оценивается в максимальных пределах 10% стоимости текущих расходов на обучение), стоимость транспортных расходов и суточные (в размере 15% текущих расходов) и стипендии обучающимся (верхний предел стипендий составляет 60% минимальной заработной платы).

Если расходы предприятия на обучение персонала превышают верхнюю границу налоговой скидки, то они относятся на расходы предприятия. При этом если образовательные расходы превышают налоговые обязательства предприятия (наблюдается в низкодоходных отраслях), то казначейство Чили компенсирует ему разницу в расходах. Действие указанного механизма взаимоувязано с заработной платой и уровнем профессионального мастерства персонала предприятия. Поскольку компенсация расходов на обучение связана с фондом оплаты труда, то чем больше предприятием расходуется средств на человеческие ресурсы, тем больше субсидий теоретически оно может получить.

Обобщение зарубежного опыта позволяет выделить пять основных характеров соглашений между правительством и работодателями по финансированию системы развития персонала [7]. Основные типы указанных соглашений приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные характеры соглашений между правительствами стран и работодателями по вопросам финансирования обучения человеческих ресурсов

Страна	Характер соглашений
Бельгия, Дания, Нидерланды	Работодатели и профсоюзы при содействии правительства основывают фонды развития (подготовки, переподготовки и повышения квалификации) человеческих ресурсов, расходы которых регулируются коллективными договорами
Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Швеция	Предприятия не имеют юридических обязательств по подготовке человеческих ресурсов и финансирования их обучения
Великобритания, Германия, Республика Корея, Чили	Правительства стимулируют предприятия на организацию обучения человеческих ресурсов, в основном освобождая их от различных налогов и т.д.
Германия, Швейцария, Япония	Работодатели на добровольной основе по собственной инициативе принимают на себя обязательства по обучению человеческих ресурсов
Франция, Индия, Ирландия, Республика Корея, Пакистан, Малайзия, Нигерия, Сингапур и многие латиноамериканские страны	Правительства на основе действующего законодательства вводят для предприятий обязательные схемы обучения человеческих ресурсов, которые преимущественно основываются на налоге на обучение

Практика отечественных предприятий по вопросу управления развитием человеческих ресурсов показывает, что они практически не имеют юридических обязательств по подготовке и повышению квалификации своих работников и финансирования их профессионального обучения (за исключением охраны труда, противопожарной безопасности и т.д.). Поэтому для нас имеет практический интерес опыт тех стран, в которых для предприятий на законодательном уровне введены обязательные схемы обучения персонала или предоставляются ощутимые экономические стимулы работодателям для обучения работников.

В мире существует положительный опыт стран, где работодатели добровольно берут на себя инициативу по профессиональному развитию персонала. Это, прежде всего, касается тех предприятий, в которых большой удельный вес составляет наукоёмкая продукция или внедряются высокие технологии. Важным инструментом финансирования обучения человеческих ресурсов за счёт предприятий в отдельных индустриальных странах с развитыми рыночными отношениями стали коллективные соглашения между работодателями и профсоюзами.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, в отечественной практике при совершенствовании механизма стимулирования работодателей и наёмных работников с целью усиления их заинтересованности в непрерывном обучении целесообразно учитывать прогрессивный зарубежный опыт. Стоит усилить роль социальных партнёров в обеспечении обучения персонала на производстве. Кроме налоговых льгот, необходимо предусмотреть предоставление предприятиям дотаций, субсидий и льготных кредитов для обучения сотрудников.

Материальное стимулирование профессионального развития за счёт повышения уровня индивидуального профессионального мастерства, карьерного роста, планирования трудовой карьеры и профессионально-квалификационного продвижения на более ответственную и высокооплачиваемую должность позволит удовлетворять потребности работников в получении более высокой заработной платы (за знания и компетентность).

Нематериальное стимулирование развития человеческих ресурсов будет способствовать более полному использованию в работе сформированных компетенций, удовлетворению мотива сохранения или повышения социального статуса работника в коллективе в результате зачисления в резерв руководителей, получения им более высокой ответственной должности, усилению заинтересованности работника в освоении новых знаний, умений и навыков, углублению интереса к общению с профессионалами как внутри предприятия, так и за его пределами.

Механизм стимулирования работников по усилению их заинтересованности в профессиональном развитии должен базироваться на положительном отношении руководства предприятий к обучению персонала, системе учёта результатов квалификационной аттестации и сертификации работников при планировании их трудовой карьеры, переходе от мотивации труда к мотивации профессионализма.

Список использованных источников

1. Коптева К.В. Профессиональное обучение как основа развития персонала/ К.В. Коптева, О.А. Бакшеева // Основы экономики, управления и права. – 2013. – № 11. – С. 77-81.

2. Михайлова А.В. Непрерывное профессиональное обучение – основа развития потенциала персонала организации / А.В. Михайлова, Л.Н. Попова // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=25090>.

3. Воробьева О.В. Система опережающего развития персонала проблемы и перспективы развития / О.В. Воробьева, Л.В. Воробьева // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2012. – № 3. – С. 119-125.

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 695 с.

5. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами: монография / Майкл Армстронг. – М.: Питер, 2016. – 848 с.

6. Кристенсен Ральф. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Дорожная карта. От великой идеи к деловой практике / Ральф Кристенсен. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 288 с.

7. Варламова Е. Как и зачем обучают персонал / Е. Варламова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hr-journal.ru/archive/article.shtml?uchenie>.

8. Мизинцева М.Ф. Управление человеческими ресурсами в инновационных компаниях стран Латинской Америки / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян, Вергара Сурита Эсталин Хосе // Вестник Волгоградского гос. ун-та. – Сер. 3: Экономика. Экология. – 2013. – № 2 (23). – С. 222-228.

УДК 331.101.38

ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Курган Е.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права
ГОУ ВПО «ДонНТУ»;
Коваленко О.И.,
слушатель магистратуры государственного и
муниципального управления ИПО
ГОУ ВПО «ДонНТУ»

В статье рассмотрены особенности системы и принципы стимулирования персонала на предприятиях ДНР. Представлен алгоритм построения системы материального вознаграждения труда и методика оценки эффективности работников предприятий ДНР.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровый потенциал, персонал предприятия, стимулирование труда, материальное стимулирование, нематериальное стимулирование.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**Сборник научных работ
Серии «Государственное управление»**

Выпуск 20

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Братковский М.Л.

Научный редактор Гурий П.С.

Литературный редактор Кравченко А.В.

Технический редактор Якимчак А.А.

Компьютерная вёрстка Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 5 от 24.12.2020 г. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная
14,47 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
283015, г. Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а